

**АЛГОРИТМЫ УСТОЙЧИВОГО СИНТЕЗА ПАРАМЕТРИЧЕСКИ
ИНВАРИАНТНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ
ДИНАМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ**

Игамбердиев Хусан Закирович

доктор технических наук, профессор,

Ташкентский государственный технический университет

ihz.tstu@mail.com

Мамиров Уктам Фарходович

доктор технических наук, доцент,

Ташкентский государственный технический университет

uktammamirov@gmail.com

Ханкельдыева Зебинисо Хабибовна

старший преподаватель,

Бухарский инженерно-технологический институт

bizi-84@mail.ru

Аннотация: Приводятся вычислительные регуляризованные процедуры синтеза параметрически инвариантных систем управления неопределенными объектами на основе концепций модального управления. Для решения рассматриваемой задачи используется статистический регуляризирующий алгоритм на основе сингулярного разложения матриц. Приведенные вычислительные процедуры позволяют регуляризовать задачу синтеза инвариантных систем управления и повысить качественные показатели процессов управления динамическими объектами в условиях неопределенности.

Ключевые слова: неопределенные объекты, параметрически инвариантные системы управления, псевдообращение, сингулярное разложение.

1. Введение

Существует множество важных объектов и процессов практически во всех отраслях промышленности, отличающееся тем, что статические и динамические

свойства объектов и воздействий внешней среды изменяются неконтролируемым образом, а априорные сведения об этих изменениях и о самих физических, математических и расчетных моделях «объект - внешняя среда» лишь в определенной степени соответствуют действительности [1-4]. Это обусловлено тем, что априорная неполнота многомерной модели обуславливается неизбежными допущениями, которые принимаются при составлении математической модели управляемого объекта, сложностью топологии и операторов, связывающих переменные на входе и выходе модели объекта, а также повышенной чувствительностью выходных переменных объекта к неконтролируемым изменениям возмущений [5-8].

В последнее время развивается весьма конструктивное направление, когда минимизация нежелательного эффекта параметрической неопределенности модельного представления исходных объектов достигается в классе законов управления, обеспечивающих системе инвариантность отношения «параметрический вход – выход». Базовые концепции сведения задачи чувствительности к задаче анализа системных свойств синтезируемой системы отношения «параметрический вход – системные переменные» изложены в [4, 9-12].

2. Постановка задачи

Рассмотрим дискретный объект управления, который представлен в таком базисе, что вариация параметров приводит к возмущению только матрицы состояния объекта управления так, что он получает модельное представление

$$\begin{cases} x_{k+1} = (A + \Delta A)x_k + Bu_k, \\ y_k = Cx_k. \end{cases} \quad (1)$$

Представим вариацию ΔA матрицы состояния объекта управления в аддитивной форме

$$\Delta A = \sum_{j=1}^p \Delta A_j, \quad (2)$$

где каждый j -й матричный компонент ΔA_j полной вариации удовлетворяет условию

$$\text{rang} \Delta A_j = 1, \quad j = \overline{1, p}, \quad \Delta A_j = d_j h_j^T, \quad (3)$$

где $d_j, h_j \in R^n$.

Тогда с учетом (2), (3) выражение (1) можно записать в виде

$$\begin{cases} x_{k+1} = Ax_k + \sum_{j=1}^p d_j h_j^T x_k + Bu_k; \\ y_k = Cx_k, \end{cases} \quad (4)$$

в котором $x \in R^n$, $u \in R^m$, $y \in R^l$ – векторы состояния, управления и выхода, $A \in R^{n \times n}$, $B \in R^{n \times m}$, $C \in R^{l \times n}$ – матрицы состояния управления и выхода.

Уравнение (4) на основе представлений

$$\zeta_k = \text{col}\{\zeta_{j,k} = h_j^T x_k; j = \overline{1, p}\}, \quad D = \text{row}\{D_j = d_j; j = \overline{1, p}\},$$

можно представить векторно-матричной моделью вида [9-11]

$$x_{k+1} = Ax_k + D\zeta_k + Bu_k; \quad y_k = Cx_k,$$

где вектор ζ_k называют внешним параметрическим воздействием.

Принимая закон управления u_k в виде

$$u_k = K_g g_k - Kx_k \quad (5)$$

и объединяя (1) и (5) запишем уравнение системы следующим образом

$$x_{k+1} = Fx_k + Gg_k + D\zeta_k; \quad y_k = Cx_k,$$

где $F = A - BK$; $G = BK_g$, g_k – задающее воздействие.

$$K = HM^{-1} : M = \arg\{MS - AM = -BH\}.$$

где $(S, H) = \arg\{S = \text{diag}\{s_i; i = \overline{1, n}\} \& \text{observ}(S, H)\}$.

$$\begin{bmatrix} D & | & \tilde{M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S & | & 0 \\ \hline \tilde{S} & | & \tilde{S} \end{bmatrix} - A \begin{bmatrix} D & | & \tilde{M} \end{bmatrix} = -B \begin{bmatrix} H_p & | & \tilde{H} \end{bmatrix}.$$

Для вычисления матриц K и K_g обычно используют матричное уравнение

Сильвестра [9] вида

$$\begin{cases} DS_p - AD = -BH_p, \\ \tilde{M}\tilde{S} - A\tilde{M} = -B\tilde{H}, \end{cases} \quad (6)$$

где

$$\begin{aligned}
 (S_p, \tilde{S}): S &= \text{diag} \{S_p = \text{diag}(s_i; i = \overline{1, p})\}; \\
 \tilde{S} &= \text{diag}(s_i; i = \overline{p+1, n}), \\
 \tilde{M} &= \arg\{\tilde{M}S - A\tilde{M} = -B\tilde{H}\}, \\
 \tilde{H} &= \arg\{\text{observ}(\tilde{S}, H)\},
 \end{aligned} \tag{7}$$

где $\arg\{\tilde{M}S - A\tilde{M} = -B\tilde{H}\}$ – аргумент выполнения условия $\tilde{M}S - A\tilde{M} = -B\tilde{H}$, $\text{observ}(\tilde{S}, H)$ – предикат наличия полной наблюдаемости пары матриц \tilde{S}, H .

Учитывая (6,7) можно написать

$$H_p = B^+(AD - DS_p), \tag{8}$$

$$K = [B^+(AD - DS_p) | \tilde{H}] [D | \tilde{M}]^{-1}, \tag{9}$$

$$K_g = -(CF^{-1}B)^{-1} = -\left\{C [D | \tilde{M}] S^{-1} [D | \tilde{M}]^{-1}\right\}^{-1}. \tag{10}$$

Непосредственное использование соотношений (8), (9) может привести к снижению точности оценивания матриц H_p и K , поскольку в них используется операция псевдообращения. Известно [13,14], что если матрица B имеет полный ранг ($k = \min(m, n)$), то

$$B^+ = (B^T B)^{-1} B^T.$$

В случае, когда матрица B является матрицей не полного ранга, то рассматриваемая задача является некорректно поставленной. Для придания численной устойчивости процедуре псевдообращения матрицы B здесь целесообразно использовать концепции регулярных методов [14-16].

3. Решение

С целью удобства дальнейших выкладок введем следующие обозначения:

$$BH_p = L, \quad L = (AD - DS_p), \tag{11}$$

$$BK = P, \quad P = [(AD - DS_p) | \tilde{H}] [D | \tilde{M}]^{-1}. \tag{12}$$

Запишем уравнение (11) в следующей покоординатной форме

$$Bh_{p,j} = l_j, \quad j = 1, 2, \dots, p, \tag{13}$$

где $h_{p,j}$ и l_j – j -ые векторы – столбцы матриц H_p и L соответственно.

Предположим, что система (13) при «точной» правой части l_j имеет «точное» нормальное псевдорешение $h_{p,j}^+$. Принимая реалистическую точку зрения будем предполагать, что вместо точной правой части l_j известен вектор

$$\tilde{l}_j = l_j + \eta,$$

где η – случайный вектор погрешностей задания правой части.

Вектор η имеет $M[\eta] = 0_N$ и ковариационную матрицу $V_\eta = M[\eta\eta^T]$, допускающую представление

$$V_\eta = \sigma_\eta^2 \cdot C_\eta,$$

где σ_η^2 – дисперсия, а элементы матрицы C_η характеризуют относительные величины дисперсий или корреляционные связи между проекциями вектора η .

Рассмотрим некоторые наиболее конструктивные алгоритмы определения псевдообратных матриц [14,17-19]. Предположим, что матрица B является матрицей неполного ранга $k < m$. Тогда существуют ортогональная $n \times n$ – матрица U , ортогональная $m \times m$ – матрица V и диагональная $n \times m$ – матрица Λ такие, что

$$U^T B V = \Lambda, \quad B = U \Lambda V^T. \quad (14)$$

Матрицу Λ можно выбрать так, чтобы ее диагональные элементы составляли невозрастающую последовательность; все эти элементы неотрицательны и ровно k из них строго положительны. При этом, диагональные элементы Λ являются сингулярными числами матрицы B .

Пусть

$$Q^T B W = R, \quad B = Q R W^T, \quad (15)$$

где

$$R = \left[\begin{array}{c|c} R_{11} & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right], \quad (16)$$

причем R_{11} – невырожденная треугольная $k \times k$ – матрица.

Выбором H и K в уравнении (15) можно добиться, чтобы R_{11} в (16) была верхний или нижней треугольной [13,17]. Так как $k \times k$ – матрица R_{11} из (16) невырождена, можно написать

$$R_{11} = \tilde{U} \tilde{\Lambda} \tilde{V}^T. \quad (17)$$

Здесь \tilde{U} и \tilde{V} – ортогональные $k \times k$ – матрицы, а $\tilde{\Lambda}$ – невырожденная диагональная матрица, диагональные элементы которой положительны и не возрастают.

Из (17) следует, что матрицу R уравнения (16) можно записать в виде

$$R = \hat{U} \Lambda \hat{V}^T, \quad (18)$$

где \hat{U} – ортогональная $n \times n$ – матрица:

$$\hat{U} = \begin{bmatrix} \tilde{U} & 0 \\ 0 & I_{m-k} \end{bmatrix}, \quad (19)$$

\hat{V} – ортогональная $m \times m$ – матрица:

$$\hat{V} = \begin{bmatrix} \tilde{V} & 0 \\ 0 & I_{n-k} \end{bmatrix} \quad (20)$$

и Λ – диагональная $n \times m$ – матрица:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \tilde{\Lambda} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (21)$$

Теперь, определяя U и V формулами

$$U = Q \hat{U}, \quad (22)$$

$$V = W \hat{V}, \quad (23)$$

закключаем из (15), (17)-(23), что

$$B = U \Lambda V^T, \quad (24)$$

где U , Λ и V обладают свойствами, приведенными в (14).

Сингулярные числа матрицы B определены однозначно несмотря на то, что в выборе ортогональных матриц U и V из (24) есть произвол.

Учитывая ортогональное разложение $B = QRW^T$ единственное решение минимальной длины задачи (13) выражается формулой [17]:

$$h_{p,j} = W \left[\begin{array}{c|c} R_{11}^{-1} & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right] Q^T l_j, \quad j = 1, 2, \dots, p.$$

Таким образом, для ортогонального разложения $B = QRW^T$ псевдообратная матрица определяется выражением $B^+ = WR^+Q^T$, где R^+ задается формулой.

$$R^+ = \left[\begin{array}{c|c} R_{11}^{-1} & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right].$$

Если для B имеется ортогональное разложение (15) и R_{11} в (16) – невырожденная треугольная матрица, то

$$B^+ = W \left[\begin{array}{c|c} R_{11}^{-1} & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right] Q^T.$$

4. Заключение

Приведенные вычислительные процедуры позволяют регуляризовать задачу синтеза параметрически инвариантных систем управления и повысить качественные показатели процессов управления в условиях параметрической неопределенности матрицы состояния управляемого объекта.

Литература:

1. Алиев Р.А. Принцип инвариантности и его применение для проектирования промышленных систем управления. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 128 с.
2. Кухтенко А.И. Основные этапы формирования теории инвариантности 1,2 // Автоматика. 1984. №2. С.3-13; 1985. № 2. - С. 3-14.
3. Солнечный Э.М. Инвариантность и астатизм в системах без измерения возмущения // АиТ. 2008. № 12. -С. 76-85.
4. Мамиров У.Ф. Регулярный синтез систем адаптивного управления неопределенными динамическими объектами. –Ташкент: Изд. «Знания и интеллектуальный потенциал», 2021. –215 с.
5. Егупов Н.Д., Пупков К.А. Методы классической и современной теории автоматического управления. Учебник в 5 томах. - М.: Издательство МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2004.
6. Антонов В.Н., Пришвин А.М., Терехов В.А., Янчевский А.Э.

Адаптивные системы автоматического управления: –Л.: Изд. Ленинг. ун-та, 1984. 204 с.

7. Цыпкин Я.З. Адаптивно инвариантные дискретные системы управления // Автоматика и телемеханика, №5, 1991.-С. 96-124.

8. Игамбердиев Х.З., Юсупбеков А.Н., Зарипов О.О. Регулярные методы оценивания и управления динамическими объектами в условиях неопределенности. – Т.: ТашГТУ, 2012. - 320 с.

9. Бобцов А.А., Никифоров В.О., Пыркин А.А., Слита О.В., Ушаков А.В. Методы адаптивного и робастного управления нелинейными объектами в приборостроении: – СПб: НИУ ИТМО, 2013. – 277 с.

10. Никифоров В.О., Ушаков А.В. Управление в условиях неопределенности: чувствительность, адаптация, робастность. – СПб: СПб ГИТМО (ТУ), 2002. – 232 с.

11. Слита О.В., Ушаков А.В. Обеспечение инвариантности выхода непрерывной системы относительно экзогенных сигнальных и эндогенных параметрических возмущений: алгебраический подход // Изв. РАН. Теория и системы управления. – 2008 – № 4. – С. 24-32.

12. Igamberdiyev Kh.Z., Mamirov U.F. Regular Algorithms of Synthesis of Parametrically Invariant Control Systems of Uncertainty Objects // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology (website: www.ijarset.com, ISSN: 2350-0328, India), Vol. 4, Issue 7, July 2017. –PP. 4211-4216.

13. Хорн Р., Джонсон Ч. Матричный анализ: Пер. с англ. –М.: Мир., 1989. - 655с.

14. Жданов А.И. Введение в методы решения некорректных задач: –Изд. Самарского гос. аэрокосмического ун-та, 2006. - 87 с.

15. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач, М.: Наука, 1986. - 288 с.

16. Igamberdiyev, H.Z., Mamirov, U.F.: Regular Algorithms for the Parametric Estimation of the Uncertain Object Control. In: Aliev R.A., Yusupbekov N.R.,

Kacprzyk J., Pedrycz W., Sadikoglu F.M. (eds) 11th World Conference “System for Industrial Automation”. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, vol. 1323. 322-328 (2021). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68004-6_42.

17. Лоусон Ч., Хенсон Р. Численное решение задач метода наименьших квадратов / Пер. с англ. –М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. - 232 с.

18. Голуб Дж., Ван Лоуч Ч. Матричные вычисления. –М.: Мир, 1999. - 548 с.

19. Igamberdiyev H.Z., Mamirov U.F. Sustainable estimation of parameters and covariation of disturbance vectors in uncertain systems // «Chemical Technology. Control and Management». International scientific and technical journal. –Tashkent, 2018. № 4-5. – PP.16-19.